

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзоров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадинова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.831-005.4.612.821

Саноева Матлюба Жахонкуловна,

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Намозова Хурмат Жалиловна

Республика ихтисослаштирилган

руҳий саломатлик илмий-амалий маркази

<https://orcid.org/0009-0008-5257-0503>

hurmatnamozova@gmail.ru

СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091045>

АННОТАЦИЯ

Тадқиқот мақсади. Сурункали миё ишемияси (СМИ) босқичларига кўра нейropsихологик зарарланиш таркибини ўрганиш, сабаби ва омилларини таҳлил этиш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда 172 (100%) нафар бемор неврологик, нейropsихологик текширувдан ўтказилди. Беморлар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди: 1-гуруҳ - хафақон касаллиги мавжуд, СМИ яққол намоён бўлмаган 62 (36,1%) нафар бемор, 2-гуруҳ – СМИнинг 2-босқичи, когнитив фаолиятининг энгил ва ўрта даражадаги бузилган 57 (33,1%) нафар бемор, 3-гуруҳ – СМИ фонидида ривожланган томир деменцияси билан оғриган 53 (30,8%) нафар бемор. Нейropsихологик текширув DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress Scale-21), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), Спилбергер Ч.Д. ва Ханин Ю.Л. шкаллари, Бек депрессия шкала (Beck Depression Inventory: BDI)си, Монреал шкаласи (MoCA), Адденбрукск-III (Addenbrooke's cognitive examination III, ACE-III) шкаллари билан фойдаландик.

Натижа. Тадқиқотда 44 ёшдан 73 ёшгача бўлган беморлар ташкил этди. СМИнинг 3-босқичи, демент ҳолатида (3-гуруҳ) эркаклар сони кўпроқ бўлиб эркакларда аёлларга нисбатан когнитив зарарланиш тез ривожланишидан, ногиронлик ҳолати, ҳатто ўлим ҳолатининг айнан эркакларда кўпроқ учрашидан далолат берди. DASS-21 шкаласи натижаларига кўра, тушкунликнинг паст даражаси 1-гуруҳда, ўрта ва юқори даражаси 2-гуруҳ учун характерли бўлди, 3-гуруҳ беморларида эса когнитив ҳолатнинг деменция даражаси мавжудлиги сабаб аниқлаш қийинчиликлар туғдирди. HADS шкаласи бўйича 1-гуруҳ беморларида хавотирнинг мавжуд эмаслиги, субклиник хавотирнинг ҳар учала гуруҳда деярли бир хил тарқалганлиги, оғир даражадаги хавотир эса иккала гуруҳдан фаркли 2-гуруҳ беморларининг деярли ярмида кузатилганлиги аниқланди. Спилбергер ва Ханин шкаласи бўйича STAI-III ва STAI-XX/PX ўрта даражасининг ҳар учала гуруҳда деярли бир хил тарқалганлиги, STAI-III кучли даражаси 3-гуруҳда 1-гуруҳга нисбатан камроқ ($P<0,05$), STAI-XX/PXнинг кучли даражаси 2-гуруҳда 1-гуруҳга нисбатан кўпроқ ($P<0,001$) тарқалганлиги аниқланди. BDI шкаласига кўра, асосий гуруҳларда энгил, яққол ва оғир даражадаги депрессия ҳолати аниқланди. Беморларнинг когнитив хусусиятлари баҳоланганда, учала гуруҳда ҳам энгил, ўрта ва оғир когнитив бузилиш мавжудлиги кузатилди. СМИнинг босқичига кўра когнитив ҳолат пасайиб бориши гувоҳи бўлди.

Хулоса. Цереброваскуляр касалликлар туркумига кирувчи сурункали миё ишемиясида касаллик ривожланишига кўра когнитив ва психопатологик ҳолат чуқурлашади, ушбу когнитив ва психопатологик ўзаришлар касаллик босқичини аниқлаш, қандай ва қайси шароитда даволаш, қайси дори воситаларини танлаш ҳамда адекват тиббий ёрдам кўрсатиш, оғир асоратлар ривожланишининг эрта профилактикасини ўтказиш, бемор қариндашларига унинг парвариши учун тўғри йўналтириш имконини янада оширади.

Калит сўзлар. Сурункали миё ишемияси, нейropsихологик зарарланиш, когнитив зарарланиш, психопатологик ҳолат, Спилбергер-Ханин шкаласи, DASS-21 шкаласи, HADS шкаласи, Бек депрессия шкаласи, Монреал (MoCA) шкаласи, Адденбрукск-III (Addenbrooke's cognitive examination III, ACE-III) шкаласи.

Sanoeva Matlyuba Jaxonkulovna,<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Bukhara State Medical University

Namozova Khurmat Jalilovna<https://orcid.org/0009-0008-5257-0503>

hurmatnamozova@gmail.ru

Republican Specialized Scientific and Practical Center for Mental Health

COMPOSITION (STRUCTURE) OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

ANNOTATION

Purpose. Study of the structure of neuropsychological damage depending on the stages of chronic cerebral ischemia (CCI), analysis of causes and factors.

Materials and methods. 172 (100%) patients underwent neurological and neuropsychological examination. Patients were divided into 3 groups: 1st group - 62 (36.1%) patients with hypertension without pronounced CCI, 2nd group - 57 (33.1%) patients with stage 2 CCI with mild and moderate cognitive impairment, 3rd group - 53 (30.8%) patients with vascular dementia developed against the background of CCI. Neuropsychological examination using the DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress Scale-21), HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), Spielberger Ch.D. and Khanin Yu.L. scales, Beck Depression Inventory (BDI), Montreal scale (MoSA), Addenbrooke's cognitive examination III, ACE-III) scales.

Result. The study included patients aged 44 to 73 years. In the 3rd stage of CCI, in the state of dementia (3rd group), the number of men was higher, which indicates the rapid development of cognitive impairment in men compared to women, disability, and even mortality in men. According to the results of the DASS-21 scale, a low level of depression was characteristic of the 1st group, moderate and high levels were characteristic of the 2nd group, and in patients of the 3rd group, it was difficult to determine the cognitive state due to the presence of a degree of dementia. According to the HADS scale, the absence of anxiety in patients of group 1 was revealed, subclinical anxiety was almost equally distributed in all three groups, and severe anxiety was observed in almost half of the patients of group 2, which differed from both groups. According to the Spielberger and Khanin scale, the distribution of the average level of STAI-SHX and STAI-HX/RX in all three groups was practically the same, the strong level of STAI-SHX was less prevalent in group 3 than in group 1 ($P < 0.05$), the strong level of STAI-HX/RX was more prevalent in group 2 than in group 1 ($P < 0.001$). According to the BDI scale, mild, pronounced, and severe depressive states were identified in the main groups. When assessing the cognitive characteristics of patients according to the Montreal (MoCa) scale, mild, moderate, and severe cognitive impairment was observed in all three groups. We witnessed a decrease in the cognitive state depending on the stage of CCI.

Conclusion. In chronic cerebral ischemia, which belongs to the category of cerebrovascular diseases, the cognitive and psychopathological state deepens with the development of the disease, these cognitive and psychopathological changes increase the possibility of determining the stage of the disease, in what and under what conditions to treat, which drugs to choose and provide adequate medical care, carrying out early prevention of the development of severe complications, and directing relatives of the patient for their care.

Keywords: Chronic cerebral ischemia, neuropsychological damage, cognitive impairment, psychopathological state, Spielberger-Khanin scale, DASS-21 scale, HADS scale, Beck depression scale, Montreal (MoCa) scale, Addenbrooke-III (Addenbrooke's cognitive examination III, ACE-III) scale.

Саноева Матлюба Жахонкуловна,

<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Бухарский государственный медицинский институт

Намозова Хурмат Жалиловна

<https://orcid.org/0009-0008-5257-0503>

hurmatnamozova@gmail.ru

Республиканский специализированный научно-практический центр психического здоровья

СТРУКТУРА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ

АННОТАЦИЯ

Цель. Изучить структуру нейropsychологических изменений в зависимости от стадий развития хронической ишемии мозга (ХИМ), анализировать причину и факторы.

Материалы и методы. 172 (100%) пациентам были проведены неврологические и нейropsychологические обследования. Пациенты были разделены на 3 группы: 1-я – 62 (36,1%) пациента с АГ без выраженного ХИМ, 2-я – 57 (33,1%) пациентов со 2-й стадией ХИМ (легкие и умеренные когнитивные нарушения), 3-я – 53 (30,8%) пациента с сосудистой деменцией, развившейся на фоне ХИМ. Для нейropsychологического исследования использовали DASS-21 (шкала депрессии, тревожности, стресса-21), HADS (шкала госпитальной тревожности и депрессии), шкал Spielberger Ch.D. и Khanin Yu.L., Beck Depression Inventory (BDI), Монреальской шкалы (MoSA), шкала Адденбрука-III (Addenbrooke's cognitive examination III, ACE-III).

Результат. В исследование были включены пациенты в возрасте от 44 до 73 лет. В 3-й стадии ХИМ, в состоянии деменции (3-я группа) количество мужчин было выше, что свидетельствовало о скором развитии когнитивных нарушений у мужчин, по сравнению с женщинами, быстрой инвалидизации, вплоть до наступления быстрой смерти у мужчин. По результатам шкалы DASS-21 низкий уровень депрессии был характерен для 1-й группы, умеренный и высокий уровни для 2-й группы, а у пациентов 3-й группы было сложно определить структуру когнитивных нарушений, из-за наличия степени деменции. Согласно шкале HADS, у пациентов 1-й группы выявлено отсутствие тревожности, субклиническая тревожность была распределена почти одинаково во всех трех группах, а тяжелая тревожность наблюдалась почти у половины пациентов 2-й группы, которая превалировала над обеими группами.

Заключение. При хронической ишемии головного мозга, которая относится к категории cerebrovasкулярных заболеваний, когнитивно-психопатологическое состояние углубляется в зависимости от развития заболевания, данные когнитивные и психопатологические изменения увеличивают возможность определения стадии заболевания, лечебной тактики, выбора препаратов, оказывать адекватную медицинскую помощь, проводить раннюю профилактику развития тяжелых осложнений и направлять родственников правильному уходу пациента.

Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, нейropsychологическое изменение, когнитивные нарушения, психопатологическое состояние, шкала Спилбергер-Ханина, шкала DASS-21, шкала HADS, шкала депрессии Бека, шкала Монреаль (MoCa), шкала Адденбрука-III (Addenbrooke's cognitive examination III, ACE-III).

Мавзунинг долзарблиги. Сурункали мия ишемияси (СМИ) церебрал кон-томир патологиясининг секин ривожланувчи тури бўлиб бош мия кон таъминотининг диффуз бузилиши билан боғлиқ [9; 13; 16]. Когнитив бузилишлар СМИнинг асосий клиник кўриниши ва муҳим неврологик таркиби ҳисобланади. Хорижий неврологик амалиётда когнитив зарарлишлар сурункали

cerebrovasкуляр касаллик (СЦВК)нинг асосий клиник кўриниши сифатида баҳоланади ва кон-томир когнитив бузилишлари (ҚТКБ) сифатида таҳлил қилинади [1-3]. Фарб муаллифларининг фикрига кўра, ўртача ва оғир томир когнитив бузилишлари 60 ёшдан ошган шахсларнинг 16,5%ида аниқланади [6]. Аутопсия маълумотларига кўра бош мия томирларидаги ўзгаришлар аксарият микроvasкуляр

патология кўринишида намоён бўлади ва ёши ўтган шахсларнинг қарийб учдан бир қисмида ташхисланади, бу касалликнинг ҳақиқий тарқалишига мос миқдор бўлиши мумкин [8]. Когнитив бузилишлар ёшроқ беморларда ҳам учрайди, аммо ушбу белги ёшларда ривожланиши учун ҳақиқий сабаб ёки чақирувчи омил бўлиши шарт, бундайларга ҳамкор касалликлар – артериал гипертензия, метаболлик синдром, қандли диабет, бош мия травмалари мисол бўла олади. Уларнинг цереброваскуляр зарарланишга олиб келиши когнитив бузилишнинг асосий омил бўлиб хизмат қилади [1]. Қон-томир когнитив бузилишлари 25 йилдан ортиқ вақт олдин "қон томир деменцияси" атамаси тақлиф қилинган [4], кейинчалик эса сурункали когнитив бузилиш атамаси билан шзгартирилган [8]. Когнитив бузилишлар оғирлик даражасига кўра энгил, ўртача оғирликдаги, оғир кечувчи ўзгаришлар билан намоён бўлади, босқичларига кўра демент олди когнитив бузилишлари ва деменция ҳолати тақозо этилади. Сурункали мия ишемияси когнитив бузилишлар мавжудлиги ва даражасига кўра I; II ва III босқичларга бўлинади. Ушбу босқичларни кўриб чиқадиган бўлсак уларнинг клиник кечиши бир биридан фарқ қилади [5; 14].

I босқич – компенсация даври деб айтилиб субъектив белгилар объектив белгилардан устун туриши, клиник кўриниши кўпроқ невростения белгиларига ўхшаши билан ажралиб туради (бош оғриғи, бош айланиши, жиззакилик, эътибор, уйку, қиска сақтирининг бузилиши, тез чарчашлик, мувозанат бузилиши, гандираклар юриши). Беморда ҳақиқий астенция белгилари бўлганлиги сабаб шифокорларга мурожаат қилмайди, аммо мурожаат қилганида аксарият белгиларини айтолмайди, малакали шифокор-невролог/психиатр томонидан ушбу шикоятлар мақсадли савол берилганда қайд этилади. Шу билан бирга ушбу босқичда беморлар ижтимоий ҳаётга мослашганлиги ҳали сақланган бўлади [6;7]. Неврологик ўчоқли етишмовчилик белгилар (аннаторефлексия, энгил атаксия, орал автоматизми белгилари; психопатологик кўринишлар (эмоционал лабиллик,

астения)) барқарорлиги билан ажралиб туради. Худди шу босқичда адекват, мақсадли танланган даво орқали касалликнинг кучайиши, асоратли кечиши ва оғир когнитив ҳолат шаклланишининг олдини олиб кейинги босқичга ўтиш вақтини чўзишга имкон яратилади. Неврологик объектив белгилар сифатида намоён бўлади [9].

II босқич – субкомпенсация даври бўлиб бемордаги субъектив шикоятлари янада кўпроқ, турғун, хилма хиллиги билан ажралиб туради ҳамда когнитив зарарланиш – хотира, мотивация, ҳаракатчанлик, эътибор, маълумотни қабул қилиш, кундалик ҳаёт тарзининг пасайиш белгилари билан тавсифланади ва меҳнатга яроқсизлик ҳолати нибатан кучли, узокроқ давом этади. Ушбу босқичда неврологик ўчоқли белгилар ҳам оғирроқ, турғунроқ кўринишида бўлиб шахсий, психоорганик, психопатологик белгилар чуқурлашади. Ижтимоий мослашув, профессионал кўникма, оилага нисбатан меҳр-оқибат йўқолиб боради, аммо ўзини-ўзи бошқариш ва ўзига хизмат қилиш ҳали сақланган бўлади [2; 15].

III босқич декомпенсация даври ҳисобланиб беморнинг субъектив шикоятлари кескин камайган ва объектив неврологик ўчоқли кўриниш кескин кучайиб асосий белгиларга айланади [12]. Субъектив кўринишида шикоятларнинг камайганлиги чуқур когнитив зарарланиш, шахсий фикрларнинг ўзгариши, ўзини бошқариш ва танқиднинг йўқолиши, фазовий ва замон орилигида ўзини англай олмаслиги, атроф-муҳитни реал вақтда қабул қила олмаслиги билан асосланади. Ушбу босқичдаги беморлар когнитив зарарланиш сабаб ногиронликка маҳкум деб қабул қилинади [6; 17]. Ушбу босқичда ҳатто овқатланишни инкор этиш, овқатланганда қалқиб кетиш, ютиниш, нутқнинг бузилиши кучаяди ва беморлар кахексияга учраб ўлим ҳолати билан ўз ҳаёти поёнига етиши мумкин. Ушбу ҳолат чуқур деменция ҳолати деб қаралади ва беморлар ижтимоий ҳимояга, яқинлари кўмаги ҳамда меҳрибонлигига муҳтож бўлади. Хотира бузилиши деганда, авваламбор хотира шаклланиши механизмини чуқур таҳлил қилиш зарур (1-расм) [4; 18].

1-расм. Хотира шаклланиш механизми ва бузилиш турлари

1-расмда кўрсатилгандек шаклланишида уч босқич катга аҳамиятга эга (эслаб қолиш, сақлаш, қайта тиклаш), хотира бузилишининг ўзи эса бирламчи ва иккиламчи турларига бўлинади. Бирламчи хотира бузилиши мия нейронларининг мураккаб фаолиятининг бузилиши, нейродегенерация жараёни билан боғлиқ бўлиб унга мисол Альцгеймер ва бошқа нейродегенератив касалликлар мисол бўлади [7; 19]. Қолган ҳолатда – бирламчи соматик, марказий нерв тизими ёки томир, инфекция-аллергик касалликлар асосида ривожланган когнитив фаолият бузилишлари иккиламчи когнитив бузилишларга киради. Когнитив фаолиятнинг бузилиши энгил, ўрта оғирликдаги ва оғир, демент бузулишлар ажратилади [11; 20].

СМИ клиникасида когнитив фаолият бузилиши асосий белги бўлиб ҳисобланишига қарамай, бир неча турдаги неврологик синдромлар ҳам мавжуд бўлиб, уларга цефалгик, вестибуляр-атактик, психопатологик, пароксизмал зарарланиш, пирамид етишмовчилиги, псевдобульбар синдромлар киради [19]. Узок йиллар давомида когнитив фаолият, сурункали мия ишемияси касаллиги олимлар томонидан ўрганилганлигига қарамай, баъзи касалликлар, айниқса СМИ да когнитив бузилишлар таркиби, унинг касаллик босқичига кўра қай даражада ва қайси тури кўпроқ

ўзгариши, уларнинг бузилиш механизмлари ҳозирга қадар мунозаларга сабаб бўлмоқда. Ушбу бўшлиқни тўлдириш учун биз ўз тадқиқотимизда:

Сурункали мия ишемияси босқичларига кўра когнитив бузилиш таркибини ўрганиш, улар бузилиши сабаби ва омилларини таҳлил этишни мақсад қилдик.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқотда 172 (100%) нафар бемор неврологик, нейропсихологик текширувдан ўтказилди. Умумий танланган беморлар ёши когнитив бузилиш механизмини тўғри аниқлаш учун тахминан бир хил ёки жуда яқин ёшда бўлган.

Тадқиқотда қатнашган беморлар 3 гуруҳга бўлиб ўрганилди: 1-гуруҳ - хафакон касаллиги мавжуд, СМИ яққол намоён бўлмаган 62 (36,1%) нафар бемор (қиёсий гуруҳи), 2-гуруҳ – СМИнинг 2-босқичи, когнитив фаолиятининг энгил ва ўрта даражадаги бузилган 57 (33,1%) нафар бемор (асосий гуруҳ), 3-гуруҳ – СМИ фонида ривожланган томир деменцияси билан оғриган 53 (30,8%) нафар бемор (асосий гуруҳ) (2-расм). Ундан ташқари беморларнинг касаллик тарихи, субъектив ва объектив ҳолати, неврологик статуси, савол-жавобга адекват жавоб бериши, атроф-муҳит, вақт чегарасига нисбатан тўғри ўзини тутиши,

юриши, кўл ва оёқ ҳаракатлари, овқат ейиш жараёнлари чуқур таҳлил қилинди. Оғир ҳолатларда яқин қариндошларидан фойдаланилди. Ҳар бир олинган натижа учала гуруҳда ўзаро

солиштирилди ва келиб чиқиши, патогенетик ривожланиши бўйича изоҳ берилди.

2-расм. Беморларни гуруҳларга ажратиш

Ушбу жараёнда DASS-21 (Depression, Anxiety, Stress Scale-21) психоэмоционал ўзгаришни таҳлил этувчи (тушқунлик (депрессия), хавотир ва стресс ҳолатининг даражасини аниқловчи) шкала (Lovibond S.H. ва Lovibond P.F., 1995 й.)си, HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale, Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983 й.) хавотир ва тушқунлик (депрессия) госпитал шкаласи, реактив ва шахсий хавотирни баҳоловчи Спилбергер Ч.Д. ва Ханин Ю.Л. шкалалари, нафақат тушқунлик даражаси, балки беморда суицид фикрлар мавжудлигини аниқлаш мақсадида Бек депрессия шкала (Beck Depression Inventory: BDI)ларидан фойдаланилди.

Психопатологик ҳолатни таҳлил этишдан ташқари энгил когнитив зарарланишдан бошлаб нисбатан чуқур ўзгаришлар скринингида Монреал шкаласини қўлладик (MoCA). У орқали кенг когнитив фаолият – эътибор ва концентрация, бажарув фаолияти, хотира, нутқ, оптик-фазовий фаолият, концептуал фикрлаш, калькуляция, вақт ва фазодаги ўрнини хис этиш даражаси аниқланди, ҳар бир текширув 10 дақиқа давом этди. Максимал баллар йиғиндиси 30 (норма=26<)га тенглиги инobatга олинди, энгил когнитив зарарланиш – 22-27 балл; ўрта оғирликдаги когнитив зарарланиш – 10-21 балл; оғир даражадаги когнитив зарарланиш – 0-9 баллни ташкил этди.

Когнитив ҳолатни баҳолаш мақсадида Монреал шкаласидан ташқари Адденбрукск-III шкаласидан (Addenbrooke’s cognitive examination III, ACE-III) ҳам фойдаландик. ACE-III шкаласи 19 та саволномадан тузилган бўлиб 5 та когнитив йўналишни ўз ичига олади – эътибор (18 балл), хотира (28 балл), нутқ (26 балл), вербал ассоциация тезлиги (14 балл), кўрув-фазовий фаолият (16 балл) ва баллар йиғиндиси нормада 100 баллни ташкил этади.

Олинган натижалар статистик таҳлили Microsoft Office Excel-2016 дастурлаш пакети ва бириктирилган Pentium-IV фаолияти орқали амалга оширилди. Вариацион параметрик ва непараметрик статистика усули, ўртача арифметик кўрсаткич (M), ўртача квадратик оғиш (σ), ўртача стандарт хатолик (m), нисбий ҳажм (%) кўрсаткичлари ҳисобланди.

Шахсий кузатув натижалари ва мулоҳазалар. Беморлар 44 ёшдан 73 ёшгача бўлган даврни ташкил этди ва уларнинг ўртача ёши $58,7 \pm 2,82$ ни, гуруҳлар бўйича эса 1-кисий гуруҳ ўртача $53,9 \pm 2,01$ ёшни, 2-асосий гуруҳ ўртача $59,1 \pm 2,85$ ёшни, 3-асосий гуруҳ ўртача $64,4 \pm 2,96$ ёшни ташкил этди. Аёллар сони 101 (58,0%) нафар, уларнинг ўртача ёши $57,6 \pm 2,67$, эркеклар сони 71 (41,3%) нафар, уларнинг ўртача ёши $61,0 \pm 2,81$ га тенг эди ва аёллар ҳамда эркеклар ёши орасида ишончли фарқ йўқ эди.

3-расм. Жинсга ва ёшга нисбатан гуруҳларнинг таққосланиши

3-расмдан кўриб турганимиздек, 2-асосий гуруҳда ўрта ва кекса ёшдаги аёллар ҳамда ўрта ва кекса ёшдаги эркеклар сони орасида ишончли фарқ бўлмаган, аммо 3-асосий гуруҳда кекса

эркеклар сони кекса аёллар, ўрта ёшдаги эркек ва аёллар сонига нисбатан анча кўп бўлган ($p < 0,001$), ўрта ёшдаги аёл ва эркеклар орасида эса ишончли фарқ бўлмаган. Бундан келиб чиқиб,

сурункали мия ишемиясининг 3-босқичи, демент ҳолатида (3-гурух) эркаклар сони ошади ва эркакларда аёлларга нисбатан ушбу ҳолат кўпроқ/тезроқ ривожланишидан, ногиронлик ҳолати, ҳатто ўлим ҳолатининг айнан эркакларда кўпроқ учрашидан далолат беради.

DASS-21 шкаласи натижаларига кўра тушқунликнинг паст даражаси 1-қиёсий гуруҳда, ўрта ва юқори даражаси 2-гурух учун характерли бўлиб 1-гурухга нисбатан юқори ($P<0,01$; $P<0,001$), 3-гурух беморларида эса когнитив ҳолатнинг деменция даражаси мавжудлиги сабаб аниқлаш қийинчиликлар туғдирди, аммо баъзи ҳатти-ҳаракатлар, қариндошларнинг суҳбати ушбу ҳолатни баҳолашга кўмаклашди.

Хавотир шкаласига кўра, 2-гурухда ўрта ва юқори даражадаги хавотирнинг яққол, чуқур эмоционал зўриқиш билан намоён бўлаётганлиги ҳамда беморнинг руҳий қийналиши гувоҳи бўлди. 3-гурух беморларида когнитив зарарланишнинг чуқурлиги сабаб хавотир деярли мавжуд эмас эди, бемор ўзига баҳо беролмаслиги, ўз дунёси билан ҳаёт кечираётганлиги, ички изтиробининг мавжуд эмаслиги эътиборимизни жалб этди. Стресс шкаласи таҳлил этилганда ўрта даражадаги психологик стресс ҳолати учала

гурухда деярли бир хил намоён бўлиб, оғир даражадаги стресс 2-гурухда 1- ва 3-гурухга нисбатан анча кўпроқ кузатилди ($P<0,001$).

HADS шкаласи бўйича 1-гурух беморларида хавотирнинг мавжуд эмаслиги, субклиник хавотирнинг ҳар учала гуруҳда деярли бир хил тарқалганлиги, оғир даражадаги хавотир эса иккала гуруҳдан фарқли 2-гурух беморларининг деярли ярмида кузатилганлигини аниқладик. Худди шу каби, 1-гурух беморларининг ярмидан кўпида (58,1%) тушқунлик (депрессия) ҳолатининг мавжуд эмаслиги, субклиник депрессиянинг ҳар учала гуруҳ беморларининг 1/3 қисмида деярли бир хил тарқалганлиги, оғир депрессия эса иккала гуруҳдан фарқли 2-гурух беморларининг деярли ярмида кузатилганлигини аниқладик (4-расм).

Спилбергер-Ханин шкаласи бўйича баллар микёсида хавотирнинг паст, ўртача даражаси барча гуруҳларда деярли бир хил бўлиб, фақат 3-гурухда кучли шахсий хавотир (STAI-ШХ) 1- ва 2-гурухга нисбатан аҳамиятли пастроқ ($P<0,05$), реактив ёки ҳолатий хавотирнинг (STAI-XX/PX) кучли даражаси 3-гурухда умуман бўлмаганлиги гувоҳи бўлди.

4-расм. HADS шкаласи бўйича хавотир ва депрессиянинг гуруҳларда тарқалиши

Спилбергер-Ханин шкаласи бўйича хавотирнинг беморлар орасида қуйидагича тарқалиши аниқланди: STAI-ШХ ва STAI-XX/PX ўрта даражасининг ҳар учала гуруҳда деярли бир хил тарқалганлиги, STAI-ШХ кучли даражасининг эса 3-гурухда 1-

гурухга нисбатан камроқ ($P<0,05$), STAI-XX/PXнинг кучли даражаси 2-гурухда 1-гурухга нисбатан кўпроқ ($P<0,001$), 3-гурух беморларида эса мавжуд эмас эди (5-расм).

5-расм. Спилбергер-Ханин шкаласи бўйича ўтказилган таҳлил

BDI шкаласига кўра, 1-гурухда асосан енгил, ўрта оғирликдаги ва яққол тушқунлик ҳолати аниқланган бўлса, 2-гурухда ўрта оғирликдаги, яққол ва оғир депрессия, 3-гурухда эса енгил, яққол ва оғир даражадаги депрессия ҳолати аниқланди, шу билан бирга,

енгил депрессия 1- ва 3-гурух беморларида баллар бўйича таққосланганда 3-гурухда устунлик қилиши, 1-, 2-, 3-гурухларда субдепрессия ва яққол депрессияга нисбатан ҳам худди шу ҳолат тақорланганлигини кузатдик, аммо чуқур депрессия фақат 2- ва 3-

гуруҳларда аниқланди. Бундан ташқари, 1-гуруҳдаги беморларда суицид фикрлар 14 (22,6%), суицидга мойиллик 7 (11,3%) нафар беморда аниқланди; 2-гуруҳдаги беморларда эса суицид фикрлар 21 (36,8%), суицидга мойиллик 8 (14,0%), суицидга уриниш 4 (7,0%) нафар беморда кузатилди; 3-гуруҳдаги беморлар орасида суицид фикрлар 14 (26,4%), суицидга мойиллик 26 (49,1%), суицидга уриниш 8 (15,1%) нафар беморда намоён бўлди. Ушбу таҳлил бош мия қон айланиш тизимидаги ўзгаришлар руҳий ҳолатга таъсир қилган ҳолда суицид фикрларни ҳатто СМИ мавжуд бўлмаган ҳафакон касаллиги билан оғриган беморларда ҳам кузатилиши мумкинлигидан дарак берди. Энг ачинарлиси, 2- ва 3-гуруҳ беморларининг кўпчилигида суицидга мойиллик ва суицидга уриниш каби нохуш ҳаракатлар кузатилганлиги бўлди. Бу билан, СМИнинг деменция олди ва деменция даражалари (2 ва

3 босқичлари) астойдил эътиборни, ўз вақтида тўғри танланган дори воситаларини, яқинлари ва қариндошларининг доимий кузатувини талаб этилиши муҳимлигининг гувоҳи бўлди.

Беморларнинг когнитив хусусиятларини Монреал (MoCa) шкаласи бўйича баҳоланганда, ҳафакон касаллигида асосан енгил ва ўрта оғирликдаги, СМИнинг 2-босқичида (2-гуруҳ) асосан ўрта оғирликдаги ва 1/5 қисм беморларда енгил ва оғир когнитив бузилиш мавжудлиги кузатилди. СМИнинг 3-босқичида (3-гуруҳ) қарийб 80% беморда оғир когнитив бузилишлари қайд этилиб ҳақиқий ижтимоий ёрдамга муҳтож гуруҳни ташкил этди. Ўрта оғирликдаги когнитив бузилишлар 2-гуруҳ, оғир даражадаги когнитив бузилиш 3-гуруҳ беморларига хос бўлиб 1-гуруҳ беморларига нисбатан мос равишда статистик $P < 0,05$, $P < 0,001$ аҳамиятли эди (6-расм).

6-расм. Монреал шкаласи (MoCa) бўйича ўзгаришлар таҳлили

Ушбу таҳлил когнитив бузилишлар бош мия тўқимасининг жиддий патологик ҳолати қон айланиш тизими зарарланиши орқали намоён бўлишини аниқлади.

АСЕ-III шкаласи бўйича эътиборнинг 2- ва 3-гуруҳларда 1-гуруҳга нисбатан мос равишда 1,6 ва 3,4 баравар ($P < 0,05$, $P < 0,001$), хотиранинг ўз ўрнида 1,2 ($P = 0,05$) ва 2 баравар пасайганлиги ($P < 0,001$), вербал ассоциация тезлигининг 1,4 ($P < 0,05$) ва 2 баравар пасайганлиги ($P < 0,001$), нутқнинг 1,3 ($P = 0,05$) ва 2 баравар пасайганлиги ($P < 0,001$), кўрув-фазовий фаолиятнинг 1,2 ($P = 0,05$) ва 3 баравар ($P < 0,001$) пасайганлиги аниқланди. Бунда умумий баллар миқдорига кўра, когнитив фаолиятнинг 2-гуруҳ беморларида 1,3 баравар ($P < 0,01$) ва 3-гуруҳ беморларида 2,2 баравар ($P < 0,001$) 1-гуруҳга нисбатан аҳамиятли пасайганлигининг гувоҳи бўлди. Бундан келиб чиқиб, СМИнинг босқичига кўра когнитив ҳолат пасайиб бориши, бош мия томир касаллиги (цереброваскуляр патология)да белгиларнинг қай даражада ўзгариши мумкинлиги, ауторегулятор жараён ва мия

резерв хусусиятларининг айнан когнитив фаолиятга таъсир қилиши мумкинлигини тахмин қилдик, шунга кўра кейинги тадқиқотларимизни режалаштирдик.

Хулоса. Шундай қилиб, цереброваскуляр касалликлар туркумига кирувчи сурункали мия ишемиясида касаллик ривожланишига кўра когнитив ва психопатологик ҳолатнинг чуқурлашишини аниқладик, ушбу когнитив ва психопатологик ўзаришлар таркиби нейropsихологик тестлар орқали чуқур таҳлил қилинди. Когнитив ва психопатологик ўзаришлар патологик жараён бош мия тўқимасининг қай даражада зарарланганлигидан далолат бериб, клиник ташхислаш, касаллик босқичини аниқлаш, қандай ва қайси шароитда даволаш, қайси дори воситаларини танлаш ҳамда адекват тиббий ёрдам кўрсатиш, оғир асоратлар ривожланишининг эрта профилактикасини ўтказиш, бемор қариндошларига унинг парвариши учун тўғри йўналиш бериш, соматик патологияси мавжуд беморларни мутахассислар билан бирга даволаш имкониятларини янада оширади.

Адабиётлар рўйхати

1. Амелина И.П., Романенко А.В., Соловьева Э.Ю. Этиопатогенетические и терапевтические аспекты церебральной микроангиопатии. Трудный пациент. 2019; 17 (11–12): 15–23. DOI: 10.24411/2074-1995-2019-10081.
2. Боголепова А.Н. Когнитивные и эмоциональные нарушения у больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью. Медицинский совет. 2020; 8: 29–37. DOI: 10.21518/2079-701X-2020-8-29-37.
3. Варако Н.А., Архипова Д.В., Ковязина М.С., Юсупова Д.Г., Зайцев А.Б., Зимин А.А., Соломина А.В., Бундхун П., Рамчандани Н.М., Супонева Н.А., Пирадов М.А. Адденбрукская шкала оценки когнитивных функций III (Addenbrooke's cognitive examination III – АСЕ-III): лингвокультурная адаптация русскоязычной версии // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2022. Т. 16, № 1. DOI: <https://doi.org/10.54101/АСЕН.2022.1.7>. – С. 53–58.
4. Захаров В.В., Слепцова К.Б., Мартынова О.О. Хроническая ишемия мозга: взгляд из XXI века. РМЖ. 2021; 5: 45–49.
5. Котова О.В., Зуйкова Н.Л., Палин А.В., Фролова В.И., Гушанская Е.В., Салынец И.В., Медведев В.Э. Психопатологические расстройства при хронической ишемии мозга: возможности профилактики // Лечащий Врач. 2021; 5 (24): 22–26. DOI: 10.51793/OS.2021.15.98.005.
6. Коценко Ю.И. Нейropsихологические особенности у пациентов с хронической ишемией мозга в разных возрастных группах при сахарном диабете 2 типа // Журнал психиатрии и медицинской психологии № 3 (59), 2022; - С. 78–84.

7. Кулеш А.А., Емелин А.Ю., Боголепова А.Н. и др. Клинические проявления и вопросы диагностики хронического цереброваскулярного заболевания (хронической ишемии головного мозга) на ранней (додементной) стадии. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2021;13(1):4–12. DOI: 10.14412/2074-2711-2021-1-4-12.
8. Федорова Н.В. Когнитивные нарушения на фоне хронической ишемии мозга. Фокус на энергетический обмен // *Современная терапия в психиатрии и неврологии* № 1–2 / 2023, - С. 54-57.
9. Черевашенко Л.А., Серебряков А.А. Когнитивные и психоэмоциональные нарушения у пациентов с хронической ишемией головного мозга и их коррекция в условиях курорта // *Вестник физиотерапии и курортологии* №3, 2018, - С. 68-72.
10. Aizenstein H.J., Baskys A., Boldrini M., et al. Vascular depression consensus report – a critical update. *BMC Med*. 2016 Nov 3;14(1):161. doi: 10.1186/s12916-016-0720-5 32.
11. Arvanitakis Z, Shah RC, Bennett DA. Diagnosis and Management of Dementia: Review. *JAMA*. 2019;322(16):1589-99. DOI:10.1001/jama.2019.4782.
12. Brainin M. Cognitive deterioration following stroke: a growing, heavy burden for patients, families, and society. М.: Buki-Vedi, 2017. [in Russian]
13. Charidimou A., Shams S., Romero J.R., et al. Clinical significance of cerebral microbleeds on MRI: A comprehensive meta-analysis of risk of intracerebral hemorrhage, ischemic stroke, mortality, and dementia in cohort studies (v1). *Int J Stroke*. 2018;13(5):454-68. doi: 10.1177/1747493017751931
14. Clinical guidelines. Senile asthenia. ICD-10: R-54. Age group: 60 and over. Moscow; 2018. 106 p. (In Russ.).
15. Dobbie S., Schilling S., Duperron M.G., et al. Clinical significance of magnetic resonance imaging markers of vascular brain injury: a systematic review and metaanalysis. *JAMA Neurol*. 2019;17(1):81-94. doi: 10.1001/jamaneurol.2018.3122.
16. Erhardt EB, Pesko JC, Prestopnik J, Thompson J, Caprihan A, Rosenberg GA. Biomarkers identify the Binswanger type of vascular cognitive impairment. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*. 2018;0(00):1-11. <https://doi.org/10.1177/0271678X18762655>.
17. Francis F., Ballerini L., Wardlaw J.M. Perivascular spaces and their associations with risk factors, clinical disorders and neuroimaging features: A systematic review and meta-analysis. *Int J Stroke*. 2019 Jun;14(4):359-71. doi: 10.1177/1747493019830321.
18. Gude H. POS-Psychoorganic Syndrome. *Endocrinol Metab Syndr*. 2021; 10:328. doi: 10.4172/2161-1017.21.10.328.
19. Jie W., Lin G., Liu Z., et al. The Relationship Between Enlarged Perivascular Spaces and Cognitive Function: A Meta-Analysis of Observational Studies. *Front Pharmacol*. 2020; 11:715.
20. Johnson RJ, Tolan DR, Bredeisen D, et al. Could Alzheimer's disease be a maladaptation of an evolutionary survival pathway mediated by intracerebral fructose and uric acid metabolism? *Am J Clin Nutr*. 2023;117(3):455-66. DOI:10.1016/j.ajcnut.2023.01.002.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000